

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810491>

УДК 638.383

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕМЕНТОГРУНТА В КОНСТРУКЦИЯХ
ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ЛЕСНЫХ ДОРОГ**

А.О. Добрынин,

к.т.н., доц. кафедры автомобильные дороги и мосты

А.М. Бургонудинов,

д.т.н., проф. кафедры автомобильные дороги и мосты

В.И. Клевеко,

к.т.н., доц. кафедры строительное производство и геотехника

В.А. Тимофеев,

аспирант кафедры автомобильные дороги и мосты,

ФГАОУ ВО «ПНИПУ»,

г. Пермь

Аннотация: В статье рассматривается один из методов увеличения прочности песчаных грунтов с помощью их укрепления портландцементом при строительстве лесных дорог. Были выполнены 4 серии испытаний для песчаных грунтов с различным содержанием минерального вяжущего, в качестве которого применялся портландцемент марки ПЦ 400-Д20. Укрепление песка проводилось путем добавкой в него портландцемента в количестве 6, 8, 10 и 12 %. В результате испытания образцов цементогрунтов значения предела прочности на сжатие изменялись от 0,5 до 2,4 МПа, а значения предела прочности на растяжение при изгибе варьировались от 0,1 до 0,35 МПа.

Ключевые слова: лесные дороги, укрепление грунтов, цементогрунт, песчаный грунт, оптимальная влажность, портландцемент

THE USE OF CEMENT GROUND IN THE STRUCTURES OF PATH BASES OF FOREST ROADS

A.O. Dobrynin,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of
Roads and Bridges

A.M. Burgonutdinov,

Dr. tech. Sciences, Professor of the Department of Roads and Bridges

V.I. Kleveko,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of
Construction Production and Geotechnics

V.A. Timofeev,

postgraduate student of the Department of Roads and Bridges,

FGAOU VO "PNPU",

Perm

Annotation: The article discusses one of the methods for increasing the strength of sandy soils by strengthening them with Portland cement during the construction of forest roads. 4 series of tests were performed for sandy soils with different content of mineral binder, which was used as Portland cement brand PC 400-D20. The sand was strengthened by adding Portland cement to it in the amount of 6, 8, 10 and 12 %. As a result of testing samples of cement soils, the values of compressive strength varied from 0.5 to 2.4 MPa, and the values of tensile strength in bending varied from 0.1 to 0.35 MPa.

Keywords: forest roads, soil stabilization, cement soil, sandy soil, optimal humidity, Portland cement

Введение

Проблема повышения работоспособности лесных дорог остается одной из важнейших задач, возникающих при развитии лесопромышленного комплекса России. Одним из наиболее эффективных направлений обеспечения стабильных деформативно-прочностных характеристик дорожных одежд лесных дорог на весь период расчетного срока службы является создание монолитных слоев оснований. Монолитные слои оснований дорожных одежд состоящие из

обработанных неорганическими вяжущими материалами местных дорожно-строительных материалов или грунтов позволяют обеспечить всесезонную и качественную работу лесных автомобильных дорог [1-4]. Обработанные неорганическими материалами пески, а также укрепленные местные грунты отличаются монолитностью слоя и исключают относительное перемещение зерен в слое основания, что предотвращает износ минеральных частиц. Кроме того, обработанные неорганическим вяжущим слоем, обладают не только кристаллической структурой, но также жесткостью и достаточно высоким пределом прочности на сжатие. В то же время цементогрунтовые материалы обладают гораздо меньшим пределом прочности на растяжение при изгибе, что существенно ограничивает их область применения.

Учитывая положительные свойства обработанных неорганическими вяжущими, к которым относятся и портландцементы, местных материалов и грунтов способствующих увеличению срока службы дороги, целесообразно дальнейшее расширение их применения в конструкциях строящихся и дорог и актуально проведение исследований, направленных на улучшение их физико-механических свойств. Целью настоящей работы является исследование влияния содержания цемента на физико-механические свойства цементогрунта. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

1. Обосновать требования к физико-механическим свойствам цементогрунта, применяемого в основаниях дорожных одежд лесных дорог.
2. Провести экспериментальные исследования.
3. Проанализировать полученные результаты.

Требования к физико-механическим свойствам цементогрунта, применяемого в основаниях дорожных одежд лесных дорог.

Основные требования к основаниям дорожных одежд приведены в СП 288.1325800.2016 «Дороги лесные. Правила проектирования и строительства» [5]. Согласно таблице 6.12 [5] укрепленные грунты разрешаются применять для конструкций переходных и низших дорожных одежд лесовозных дорог категории III-ЛВ, IV-ЛВ, а также лесохозяйственных дорог категорий I-ЛХ, II-ЛХ. Каменные материалы и грунты, обработанные неорганическими вяжущими, используемые для покрытий и оснований дорожных одежд лесных дорог, согласно п.6.5.22 [5], должны соответствовать

требованиям ГОСТ 23558-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства» [6]. Для оснований лесных дорог, согласно приложению А [6] марка цементогрунта должна быть не менее М20, т.е. предел прочности на сжатие должен быть не менее 2,0 МПа, а предел прочности на растяжение при изгибе – не менее 0,4 МПа. Марка по морозостойкости для Пермского края не менее F25.

Экспериментальные исследования.

Испытания проводились на среднезернистых песчаных грунтах. Для укрепления применялся портландцемент ПЦ 400-Д20 по ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия» [7]. Укрепление проводили путем введением 6, 8, 10 и 12 % цемента к массе грунта.

Количество воды определялось дополнительными исследованиями. Для каждого состава цементогрунта определялась оптимальная влажность, т.е. количество воды при котором достигалась максимальная плотность образцов. Значения оптимальной влажности приведены в таблице 1. Приготовление и хранение образцов выполнялось по требованиям [6], а испытание образцов по ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» [8].

В таблице 1 приведены значения прочности образцов цементогрунта и оптимальной влажности.

Таблица 1 – Значения прочности образцов цементогрунта и оптимальной влажности

Тип грунта	Предел прочности, МПа:		Оптимальная влажность образцов, %
	на сжатие	на растяжение при изгибе	
Песок + 6 % цемента	0,5	0,1	9,5
Песок + 8 % цемента	0,65	0,2	9,5
Песок + 10 % цемента	1,45	0,3	9,0
Песок + 12 % цемента	2,4	0,35	9,0

Анализ полученных результатов.

Величины предела прочности на сжатие образцов цементгрунта изменялись от 0,5 до 2,4 МПа в зависимости от количества цемента, а значения предела прочности на растяжение при изгибе варьировались от 0,1 до 0,35 МПа. Цементогрунтовые образцы из среднезернистого песка не показали достаточной прочности для использования в основаниях дорожных одежд, но могут применяться в дополнительных слоях оснований. Для повышения прочности цементгрунта необходимо выполнение мероприятий указанных в работах [9-10].

Выводы:

1. Цементогрунты, полученные из среднезернистых песчаных грунтов путем смешения с 6-12 % цемента, не отвечают требованиям, предъявляемым к основаниям лесных дорог.
2. Для повышения прочности цементогрунтов необходимо использование специальных мероприятий.

Список литературы

- [1] Дорожное грунтоведение. Методы повышения несущей способности и стабильности грунтов: учебное пособие / Э.М. Добров, Ю.П. Шкицкий, Р.Г. Кочеткова, П.А. Фонарев – Москва: Академия, 2014. 202 с.
- [2] Тумашик И.И. Повышение прочности и снижение стоимости дорожных одежд лесных дорог из местных грунтов / И.И. Тумашик, С.В. Яролик // Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. – 2016. № 2 (184). 96-98 с.
- [3] Бавбель Е.И. Лабораторные исследования по укреплению местных грунтов лесных автомобильных дорог / Е.И. Бавбель, А.И. Науменко, В.А. Кипра, Е.С. Синяк // Sciences of Europe. – 2018. № 31-1 (31). 38-43 с.
- [4] Соловьева В.Я. Эффективное основание из глинистого грунта для устройства автомобильной дороги / В.Я. Соловьева, М.С. Абухасан, Н.В. Ершиков, Д.В. Соловьев, Е.И. Кукобин // Транспортное строительство. – 2017. № 11. 26-28 с.
- [5] СП 288.1325800.2016 Дороги лесные. Правила проектирования и строительства.

[6] ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства.

[7] ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

[8] ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

[9] Бургонутдинов А.М. Повышение прочности местных грунтов в конструкциях лесовозных дорог / А.М. Бургонутдинов, В.И. Клевеко, В.А. Тимофеев // Инновационный потенциал развития науки в современном мире: достижения и инновации / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (28 февраля 2023 г., г. Уфа). В 2 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. 271-274 с.

[10] Тимофеев В.А. Влияние режимов уплотнения на прочность грунтов, укрепленных цементом, в конструкциях оснований лесных дорог / В.А. Тимофеев, А.М. Бургонутдинов, В.И. Клевеко // Инновационный потенциал развития науки в современном мире: достижения и инновации / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (28 февраля 2023 г., г. Уфа). В 2 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. 275-274 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Road soil science. Methods for increasing the bearing capacity and stability of soils: a study guide / E.M. Dobrov, Yu.P. Shkitsky, R.G. Kochetkova, P.A. Fonarev – Moscow: Academy, 2014. 202 p.

[2] Tumashik I.I. Increasing the strength and reducing the cost of road clothes for forest roads from local soils / I.I. Tumashik, S.V. Yarmolik // Proceedings of BSTU. No. 2. Forestry and woodworking industry. – 2016. No. 2 (184). 96-98 p.

[3] Bavbel E.I. Laboratory research on the strengthening of local soils of forest roads / E.I. Bavbel, A.I. Naumenko, V.A. Cyprus, E.S. Bruise // Sciences of Europe. – 2018. No. 31-1 (31). 38-43 p.

[4] Solovieva V.Ya. Effective base of clayey soil for the construction of a highway / V.Ya. Solovieva, M.S. Abu-hasan, N.V. Ershikov, D.V. Solovyov, E.I. Kukobin // Transport construction. – 2017. No. 11. 26-28 p.

- [5] SP 288.1325800.2016 Forest roads. Design and construction rules.
- [6] GOST 23558-94 Crushed stone-gravel-sand mixtures and soils treated with inorganic binders for road and airfield construction.
- [7] GOST 10178-85 Portland cement and Portland slag cement. Specifications.
- [8] GOST 10180-2012 Concrete. Methods for determining the strength of control samples.
- [9] Burgonutdinov A.M. Improving the strength of local soils in the structures of logging roads / A.M. Burgonutdinov, V.I. Kleveko, V.A. Timofeev // Innovative potential for the development of science in the modern world: achievements and innovations / Collection of scientific articles based on the materials of the X International Scientific and Practical Conference (February 28, 2023, Ufa). At 2 h. Part 2 – Ufa: Ed. Scientific Research Center Bulletin of Science, 2023. 271-274 p.
- [10] Timofeev V.A. Influence of compaction regimes on the strength of soils fortified with cement in the structures of the foundations of forest roads / V.A. Timofeev, A.M. Burgonutdinov, V.I. Kleveko // Innovative potential for the development of science in the modern world: achievements and innovations / Collection of scientific articles based on the materials of the X International Scientific and Practical Conference (February 28, 2023, Ufa). At 2 h. Part 2 – Ufa: Ed. Scientific Research Center Bulletin of Science, 2023. 275-274 p.

© А.О. Добрынин, А.М. Бургонутдинов, В.И. Клевеко,
В.А. Тимофеев, 2023

Поступила в редакцию 12.03.2023

Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Добрынин А.О., Бургонутдинов А.М., Клевеко В.И., Тимофеев В.А. Использование цементогрунта в конструкциях оснований дорожных одежд лесных дорог // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). С. 67-73. URL: <https://ip-journal.ru/>